

उज़्बेकिस्तान के इतिहास में भारतीय मूल निवासी।

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765691>

बयोत रहमतोव

पूर्व प्राध्यापक

ताशकन्द राजकीय प्राच्य-विद्या विश्वविद्यालय

ताशकंद, उज़्बेकिस्तान

I. उज़्बेकिस्तान में पूर्व भारतीय खानाबदोश जातीय समूह।

यह ध्यान देने योग्य है कि यह लेख " डायस्पोरा" परिभाषा से संबंधित है। यद्यपि यह अवधारणा प्राचीन काल से मौजूद है, फिर भी इस परिभाषा के अर्थ को स्पष्टीकरण में एकमत नहीं है। [1] ज्यादातर मामलों में, "डायस्पोरा" शब्द की परिभाषा जातीय समुदायों से जुड़ी होती है, जिसमें किसी विशेष राष्ट्र के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की भूमिका शामिल नहीं होती है। इस मुद्दे की व्याख्याओं में विचलन को ध्यान में रखते हुए, हमने अपने लेख " उज़्बेकिस्तान के इतिहास में भारतीय मूल निवासी।" का शीर्षक दिया है, जो एक जातीय और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से दोनों मुद्दों को शामिल करता है।

वैश्वीकरण के प्रक्रिया के प्रकाश में, यह मुद्दा और भी प्रासंगिक हो जाता है, और यह लेख विदेशों में भारतीय प्रवासियों के प्रभाव क्षेत्र में और भी गहन अनुसंधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।

उज़्बेक भारतविद्या में इस विषय का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। A. X. Doniyarov, O. Buriyev, और A. A. Ashirov कि, प्रसिद्ध पुस्तक " मध्य एशियाई लोगों के एथनोग्राफी और उन का जातीय इतिहास" [2] में भी इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत कम जानकारी मिलती है। इसका कारण यह है कि एक लंबे समय के दौरान, उज़्बेकिस्तान के विद्वानों में जातीय मुद्दों पर विचार किए बिना भारत और मध्य एशिया के बीच राजनीतिक-आर्थिक और सांस्कृतिक-वाणिज्यिक संबंधों पर अधिक ध्यान दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि उज़्बेकिस्तान 1860 से 1917 तक ज़ार रूस के तुर्कस्तान क्षेत्र का हिस्सा रहा। इसलिए, इस लेख में, इस अवधि की घटनाओं का उज़्बेकिस्तान से नहीं, बल्कि तुर्कस्तान नाम से वर्णन किया जाता है।

"डायस्पोरा" परिभाषा के मूल अर्थ के अनुसार, आधुनिक उज़्बेकिस्तान के क्षेत्र में पुराने ज़मानों से बसे अनेक जातीय समुदायों का विषय सामने आता है, जिस में "लोली" नाम के जनजातियों पर अधिक चर्चा होती है। ऐतिहासिक रूप से उन को भारतीय मूल प्रवासी जनजाती माना जाता है। ताजिकिस्तान में, उन्हें "जोगी (जुगी)" कहा जाता है, और वे स्वयं को "मुगट" के रूप में पहचानते हैं। वैज्ञानिक लेखों और आधिकारिक दस्तावेजों में, उन्हें अक्सर "मध्य एशियाई जिप्सी" या सिर्फ "जिप्सी" के नाम से संदर्भित किया जाता है, इस लिये इन चारों नामों को एक अर्थ में समझना पड़ेगा। हालांकि, वास्तव में, एक तरफ सार्वभौमिक रूप से यूरोप में मान्यता प्राप्त "जिप्सी", और दूसरी तरफ मध्या एशिया के स्थानीय "लोली" और "जोगी", जनजातियां अपने आप को एक दूसरे से अलग रखते हैं।

मध्य एशिया के जिप्सियों की संख्या के बारे में भी सटीक जानकारी देना मुश्किल है। एस. एन. अब्बाशिन के अनुसार, "मध्य एशिया में जिप्सियों की संख्या को कभी भी सटीक रूप से गिना नहीं गया है, और उन्हें गिनना असंभव है, क्योंकि कई जिप्सी अन्य राष्ट्रीयताओं के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। 1989 की जनगणना के अनुसार, लगभग 25,000 मध्य एशियाई जिप्सी थे पर उनकी वास्तविक संख्या हमेशा कम से कम दोगुना अधिक है" [3]

निवास क्षेत्रों के अनुसार, वे काराकल्पकिस्तान को छोड़कर उज़्बेकिस्तान के सभी क्षेत्रों में रहते हैं। रूसी मानवविज्ञानी ए.आई. विल्किंस के अनुसार, 19 वीं शताब्दी में, वे मुख्य रूप से बल्ख, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, फर्गाना और चिमकेंट में बसे थे [3]

"मध्य एशियाई जिप्सी" समुदाय के निवासी, विद्वान होल नाजारोव ने कई वर्षों तक इन जनजातियों का विभिन्न नृवंशीय लोक किंवदंतियों, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहलुओं से अध्ययन किया है। [4] उनके शोध के अनुसार, मध्य एशिया में भारतियों का प्रवास 10 वीं शताब्दी में शुरू हुआ, फिर भारत में अमीर तैमूर के अभियानों के बाद 14 वीं शताब्दी में इस प्रक्रिया में तेजी आई। मध्य एशिया के खास क्षेत्रों में बसे भारतीय प्रवासियों के बारे में प्रसिद्ध भारतीय भाषाविद् भोलानाथ तिवारी जी की जानकारियां बड़ी दिलचस्प हैं। [5] उन्होंने, सुरखांडरिया क्षेत्र में बसे अलग-अलग जातीय समूहों की बोलियों का अध्ययन किया है और उस की परिणाम में हिंदी की एक नई बोली की खोज की है। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि इस जातीय समूह का पुनर्वास अपेक्षाकृत हाल की अवधि में हुआ, अर्थात् 19 वीं शताब्दी में।

भोलानाथ तिवारी के अनुसार यह जनजाती मुख्य रूप से तोते, बंदर और भालू जैसे जानवरों के साथ शो करते थे। इसके अतिरिक्त, उनमें से कई लोग छोटे-मोटे घरेलू सामान बेचकर गुजारा करते थे। उन को स्थानीय लोग "अत्तार" कहते थे [5]। स्थानीय आबादी के साथ वे उज़्बेकी या ताजिकी में संवाद करते थे, जबकि आपस में, अपनी बोली का उपयोग करते थे। यह देखते हुए कि वे अफगानिस्तान से यहां आए थे, अपनी बोली को "अफ़गानी," "जुबानी अफ़गानी" या "लफ़जी अफ़गानी" के रूप में संदर्भित करते थे। हालांकि, भ. तिवारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उनकी बोली का अफगानी (दारी) भाषा या पश्तो से कोई संबंध नहीं है। इस जनजाति के कुछ सदस्यों ने खुद को और अपनी भाषा को "परया" के रूप में संदर्भित किया है। एक व्यापक भाषाई विश्लेषण के माध्यम से, भ. तिवारी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह हिंदी की एक अलग नई बोली है, जिसे उन्होंने "ताजउज़्बेकी" नाम देना सही है। [5] उनकी पुस्तक "ताजउज़्बेकी" में इस विषय पर व्यापक भाषाई विश्लेषण मौजूद है।

भोलानाथ तिवारी ने "ताजउज़्बेकी" बोली के वक्ताओं और यूरोपीय "जिप्सी", यानी, "रोमानी" जनजातियों के बीच के संबंध की भी जांच की है, जो 2 वीं शताब्दी के आसपास यूरोप, एशिया और अन्य देशों में जा बसे थे। नीचे उनमें से कुछ जानकारियां हैं: [5]

ताजउज़्बेकी बोली रोमानी बोलियों से भी पूरी तरह अलग है। विशेषकर, रोमानी बोलियां मूल रूप से प्राकृत से जुड़ी हुई हैं, जबकि ताजउज़्बेकी का संबंध हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं से है। हालांकि रोमानी लोग उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी रहते थे, पर यहां उन्होंने अपनी बोली खो दी है और अब अन्य स्थानीय भाषाओं या ताजउज़्बेकी का उपयोग करते हैं।

ताजउज़्बेकी में बोलने वाली आबादी में मुख्य रूप से सुन्नी मुसलमान शामिल हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका प्रवास उनके ऐतिहासिक क्षेत्र में इस्लाम के प्रचार से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ताजउज़्बेकी का आधार पश्चिमी हिंदी भाषाओं के साथ मेल खाता है। इस आबादी की भाषाई विशेषताओं का अध्ययन करके, भोलानाथ तिवारी का सुझाव है कि वे मूल रूप से राजस्थान में रहते थे। वहां से वे पंजाब चले गए, जहां उनकी बोली पंजाबी भाषा से प्रभावित थी। इसके बाद वे मुल्तान चले गए और बाद में अफगानिस्तान चले गए। कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में रहने के बाद, वे ताजिकिस्तान चले गए, और फिर आबादी का एक हिस्सा उज़्बेकिस्तान में बस गया। हालांकि भोलानाथ तिवारी रोमा सहित अन्य जातीय प्रवासियों से ताजउज़्बेकी वक्ताओं को अलग करने की ओर झुकाव रखते हैं, यह मुद्दा जटिल बना हुआ है, और स्थानीय आबादी के बीच, उज़्बेकिस्तान में सामूहिक रूप से उन्हें "लोली" और ताजिकिस्तान में "जोगी (जुगी)" के रूप में संदर्भित करने के लिए एक प्रचलित धारणा है, जबकि आधिकारिक ग्रंथों में, उन्हें "जिप्सी" कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि आधुनिक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जोगी के नाम से जानी जाने वाली आबादी भी है।

भारतीय डायस्पोरा से संबंधित और एक लेख महत्वपूर्ण है जो उज़्बेकिस्तान की एकेडमी ऑफ साइंसेज की "इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज" की एक शोधकर्ता बी. खोजाएवा द्वारा लिखा गया है। यह लेख 20वीं सदी के अंत में फ़रगाना घाटी में भारतीय डायस्पोरा से संबंधित है। यह लेख अलग विश्लेषण के योग्य है इस लिये यहाँ इसका वर्णन नहीं किया गया है। [6]

सन् 1991 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, उज़्बेकिस्तान की सरकार ने देश में सभी जातियों को समानाधिकार दिलाने पर विशेष जोर दिया है। उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र के

प्रमुख, श्री उक्किर अचीलोव के अनुसार, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में 130 से अधिक जातियां और जातीय समूहों के प्रतिनिधि रहते हैं। उनमें से रोमा (लोली) जनजातियों को भी हमारे देश में समानाधिकार प्राप्त है। [7]

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में 86,563 रोमा (लोली) रह रहे हैं, जिनमें 45,092 महिलाएं और 41,471 पुरुष शामिल हैं। इनमें से 30,506 लोगों की कोई शिक्षा नहीं है, जिनमें 6 वर्ष से अधिक आयु के 46,422 व्यक्ति हैं, उन में से 27,803 लोगों ने नागरिकता पासपोर्ट प्राप्त किया है। 2020 के अंत तक, 28,000 से अधिक रोमा (लोली) नाबालिगों को पंजीकृत किया गया था, जिसमें 15,000 घर पर रहते थे, 428 बच्चे पूर्वस्कूली शैक्षणिक संस्थानों में जाते थे, 12,000 बच्चे सामान्य शिक्षा स्कूलों में जाते थे, और 98 कॉलेजों और लाइसेंसों में नामांकित थे। [7]

वर्तमान में, रोमा (लोली) उज़्बेकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में समूहों के रूप में रहते हैं। वे लोग घुमंतू जीवनशैली को छोड़कर स्थायी रूप में गुज़ारा करते हैं। विशेष रूप से, वे ताशकंद, बुखारा, समरकंद, फ़रगाना, जिज़ख, नवोई, काशकादारया, सुरखांदरिया में या उन के आसपास के क्षेत्रों में उज़्बेकों के साथ-साथ रहते हैं।

उज़्बेकिस्तान में रहने वाले रोमा (लोली) लोगों की जीवन शैली आज अतीत से काफी अलग है। दूसरे शब्दों में, वे नए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का अनुभव कर रहे हैं। रोमा (लोली) हमारी सरकार द्वारा छोटे व्यवसायों और निजी उद्यमिता के विकास के लिए प्रदान किए गए अवसरों का भी उपयोग करते हैं। नतीजतन, उद्यमिता या छोटे व्यवसाय में लगे रोमा (लोली) लोगों का एक आग्रणीय समुदाय उभरा है। उनके बच्चे शैक्षिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिस से उनमें शिक्षित व्यक्तियों में वृद्धि हुई है। [7]

आधुनिक उज़्बेकिस्तान में रोमा (लोली) लोगों के वर्तमान जीवन के बारे में जानकारी इंटरनेट पर कई ब्लॉगर्स द्वारा प्रकाशनों में पाई जा सकती है, उदाहरण के लिए: मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी के तहत इस्लामिक स्टडीज अकादमी में तुर्किक भाषाशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर लोसेवाया-बख्तियारवा; आई। वरलामोव (यूट्यूब वरलामोव 23/08/2022)। इंस्टाग्राम पर, Elvira Ibragimova (Instagram/ com/ ELV_Ibragimova)

II. आज के उज़्बेकिस्तान में भारतीय प्रवासी लोग।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, उज़्बेकिस्तान में भारतीय प्रवासियों के गठन का एक नया चरण शुरू हुआ। ताशकंद में भारत के दूतावास के अनुसार [8], वर्तमान में, लगभग 11,000 भारतीय नागरिक ताशकंद, बुखारा, कर्शी, अंदिजान, फरगाना, उरगेंच में रहते हैं। उन में मुख्य रूप से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उद्यमी शामिल हैं। उनकी गतिविधि के प्रमुख क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा उद्योग, निर्माण, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा शामिल हैं। वे आईसीटी (इंडिया क्लब ताशकंद) नामक एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा एकजुट हैं, जिसका गठन 2014 में किया गया था। अपनी पहचान बनाए रखते हुए, क्लब के सदस्य स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, होली, दिवाली, नवरात्रि जैसे राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते हैं। ताशकंद में इस्कॉन मंदिर (कृष्ण चेतना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी) में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे स्थानीय त्योहारों के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 2023 में, पहली बार, उज़्बेकिस्तान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों का एक प्रतिनिधि "प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान" पुरस्कार का विजेता बन गया है। यह पुरस्कार भारतीय क्लब ताशकंद के अध्यक्ष और एक उद्यमी श्री अशोक कुमार तिवारी को प्रदान किया गया। यूक्रेनी संकट के बाद, उज़्बेकिस्तान भारतीय चिकित्सा छात्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। वर्तमान में, लगभग 4,000 छात्र उज़्बेकिस्तान के विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों में चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं। [10]

संदर्भ:

1. Т.С.Кондратьева , К вопросу о понятии "диаспора ": Дискуссия в научном сообществе. 2009. ऑनलाइन उपलब्ध: <https://cyberleninka.ru>article>k...>

2. А. Х. Дониёрова , О.Буриева и А.А.Аширова “ Марказий Осиё халқлари этнографияси, этногенези ва этник тарихи” Т “Янги давр” 2011
3. С.Н.Абашин, Цыгане-люли, ऑनलाइन उपलब्ध: URL: <https://mytashkent/uz.>2010/04/02>
4. Мустахкам Тангриёрова Правда и мифы о цыганах (рус.яз) ऑनलाइन उपलब्ध: URL : <https://xabar.uz.>mustahkam>
5. भोलानाथ तीवारी. ताजुज़बेकी. 1970, दिल्ली / Bholanath Tivari. Tajuzbeki. 1970, Delhi.
6. Xodjayeva B. XX asr oxirida Farg’ona vodiysida hind diasporasi? ऑनलाइन उपलब्ध: URL:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7398208> /www.oriens.uz.
7. Гулчехра Дурдиева, ऑनलाइन उपलब्ध: URL:<https://yuz.uz/uz/news/lolililarning-turmush-tarzini--yaxshilash-borasida-> 05.11.2021
8. India-Uzbekistan Relations. ऑनलाइन उपलब्ध: URL: <https://eoi.gov.in/tashkent/>